

**MA'LUMOTLAR BAZASIDA KIRISH HUQUQINI BOSHQARISH:
NAZARIYA VA AMALIYOT**

Tojimatov Israil Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrası
o'qituvchisi, israiltojimatov@gmail.com

Raxmatjonova Marjona Nozimjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi,
rahmatjonovamarjona7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221123>

Annotatsiya

Ushbu tezisda ma'lumotlar bazasida kirish huquqini boshqarishning nazariy asoslari va amaliyoti ko'rib chiqiladi. Kirish huquqi sahifalari ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va foydalanuvchilarni kerakli ma'lumotlarga kirishini boshqarish uchun muhim ahamiyatga ega. Maqolada kirish nazorati tizimlari, foydalanuvchi darajalari va rollari, shuningdek, turli kirish nazorati usullari (DAC, RBAC, MAC) haqida batafsil ma'lumot beriladi. Shuningdek, kirish nazoratini amalga oshirish uchun ishlatiladigan texnologiyalar va vositalar, jumladan, SQL, Access Control Lists (ACL) va zamonaviy dasturiy ta'minotlar tahlil qilinadi. Kirish huquqi sahifalarini yaratish amaliyoti va uning foydalari, shuningdek, kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kirish huquqi sahifalari, Ma'lumotlar xavfsizligi, Foydalanuvchi rollari, Kirish nazorati, DAC (Ma'lumotlarga asoslangan kirish nazorati), RBAC (Rollarga asoslangan kirish nazorati), MAC (Majburiy kirish nazorati), Access Control Lists (ACL), SQL, Ma'lumotlar bazasi boshqaruvi

Аннотация

В данной диссертации будут рассмотрены теоретические основы и практика управления доступом к базе данных. Страницы прав доступа важны для обеспечения безопасности данных и управления доступом пользователей к необходимой информации. В статье подробно рассказывается о системах контроля доступа, уровнях и ролях пользователей, а также о различных методах контроля доступа (DAC, rbac, Mac). Он также анализирует технологии и инструменты, используемые для осуществления контроля доступа, включая SQL, списки управления доступом (ACL) и современное программное обеспечение. Также освещается практика создания страниц прав доступа и ее преимущества, а также перспективы дальнейшего развития.

Ключевые слова: страницы прав доступа, безопасность данных, роли пользователей, контроль доступа, ЦАП (контроль доступа на основе

данных), RBAC (контроль доступа на основе ролей), Mac (обязательный контроль доступа), списки управления доступом (ACL), SQL, управление базами данных

Annotation

This thesis examines the theoretical foundations and practice of Access Management in the database. Access pages are important for ensuring data security and managing users' access to the information they need. The article details access control systems, user levels and roles, as well as various access control methods (DAC, RBAC, MAC). Technologies and tools used to implement access control are also analyzed, including SQL, Access Control Lists (ACL), and modern software. The practice of creating access pages and its benefits are also covered, as well as the prospects for future development.

Keywords: access Pages, data security, user roles, access control, DAC (data-based access control), RBAC(role-based access control), MAC (mandatory access control), Access Control Lists (ACL), SQL, Database Management

Ma'lumotlar bazasi boshqaruvi tizimlarida (DBMS) kirish huquqini boshqarish ma'lumotlar xavfsizligi va foydalanuvchi maxfiyligini ta'minlashning muhim tarkibiy qismidir. Kirish huquqi sahifalari (Access Control Pages) — bu foydalanuvchilarning qaysi ma'lumotlarga kirishi mumkinligini boshqarish uchun mo'ljallangan sahifalar yoki interfeyslar. Ushbu sahifalar orqali foydalanuvchilarni nazorat qilish, ularning ruxsatlarini boshqarish va faqat kerakli va ruxsat etilgan ma'lumotlarga kirishlarini ta'minlash mumkin.

Kirish huquqi sahifalarining ahamiyati ayniqsa katta ma'lumotlar bazalari va ko'p foydalanuvchiga ega tizimlarda seziladi. Ular ma'lumotlarning noto'g'ri qo'llanilishini oldini olish, noxush harakatlarni cheklash va tizimning ishonchliligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, kirish nazorati foydalanuvchilarning turli darajadagi ma'lumotlarga kirishini boshqarish orqali tashkilot ichida ma'lumotlar oqimini optimallashtirish imkonini beradi.

Ushbu maqolada ma'lumotlar bazasida kirish huquqi sahifalarining nazariy asoslari va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada kirish nazorati tizimlari, foydalanuvchi darajalari va rollari, shuningdek, turli kirish nazorati usullari (DAC, RBAC, MAC) haqida batafsil ma'lumot beriladi. Shuningdek, kirish nazoratini amalga oshirish uchun ishlatiladigan texnologiyalar va vositalar, jumladan, SQL, Access Control Lists (ACL) va zamonaviy dasturiy ta'minotlar tahlil qilinadi. Kirish huquqi sahifalarini yaratish amaliyoti va uning foydalari, shuningdek, kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ham yoritilgan.

1. Kirish huquqi sahifalarining tuzilishi.

Ma'lumotlar bazasida kirish huquqi sahifalarining asosiy tuzilishi kirish nazorati tizimlaridan iborat bo'lib, ular foydalanuvchi darajalari va rollariga asoslanadi. Kirish huquqi sahifalari foydalanuvchilarning qaysi ma'lumotlarga kirishini va qanday operatsiyalarni bajarishi mumkinligini boshqaradi. Asosiy komponentlar quyidagilardan iborat:

Foydalanuvchi hisoblari (User Accounts): Har bir foydalanuvchiga yagona identifikator beriladi, bu orqali tizimga kirish amalga oshiriladi.

Foydalanuvchi rollari (User Roles): Foydalanuvchilarga ularning vazifalari va mas'uliyatlariga qarab rollar tayinlanadi.

Kirish huquqlari (Access Permissions): Foydalanuvchilarning rollariga qarab ularga ma'lumotlarga kirish huquqlari beriladi yoki cheklangan.

2. Kirish nazorati usullari

Ma'lumotlar bazasida kirish nazorati bir nechta usullar orqali amalga oshiriladi. Eng keng tarqalgan usullar quyidagilardir:

Ma'lumotlarga asoslangan kirish nazorati (Discretionary Access Control, DAC): Bu usulda ma'lumotlar egasi kimga qanday kirish huquqlarini berishni belgilaydi. Foydalanuvchilar o'zlariga tegishli ma'lumotlarga kirish va boshqalarga ruxsat berish huquqiga ega bo'ladi.

Rollarga asoslangan kirish nazorati (Role-Based Access Control, RBAC): Foydalanuvchilarga ularning rollariga qarab kirish huquqlari beriladi. Har bir rolning aniq huquqlari va cheklovlari bo'ladi, va foydalanuvchilar o'z rollariga qarab ushbu huquqlardan foydalanadi.

Majburiy kirish nazorati (Mandatory Access Control, MAC): Bu usulda kirish huquqlari ma'lumotlar xavfsizlik siyosatiga asoslangan holda belgilanadi va foydalanuvchilar o'z huquqlarini o'zgartira olmaydi. MAC usuli ko'pincha harbiy va yuqori xavfsizlik talab qilinadigan tizimlarda qo'llaniladi.

3. Texnologiyalar va vositalar

Kirish nazoratini amalga oshirish uchun turli texnologiyalar va vositalar mavjud. Ushbu texnologiyalar foydalanuvchilarning ma'lumotlarga kirishini boshqarish va xavfsizligini ta'minlashda yordam beradi:

SQL: Ma'lumotlar bazasida kirish huquqlarini boshqarish uchun SQL buyruqlari keng qo'llaniladi. Masalan, GRANT va REVOKE buyruqlari orqali foydalanuvchilarga kirish huquqlari beriladi yoki olib qo'yiladi.

Access Control Lists (ACL): ACL — bu har bir ob'ekt uchun foydalanuvchilarning kirish huquqlarini aniqlovchi ro'yxat. Bu ro'yxatlar orqali ma'lumotlarga kirishni nazorat qilish osonlashadi.

Zamonaviy dasturiy ta'minot: Kirish nazoratini boshqarish uchun maxsus dasturiy ta'minotlar mavjud bo'lib, ular orqali foydalanuvchilarning kirish huquqlari osongina boshqariladi. Masalan, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) va Active Directory (AD) tizimlari.

4. Kirish huquqi sahifalarini yaratish amaliyoti

Ma'lumotlar bazasida kirish huquqi sahifalarini yaratish quyidagi amaliyotlarni o'z ichiga oladi:

Foydalanuvchi ro'yxatini yaratish: Ma'lumotlar bazasida barcha foydalanuvchilar ro'yxatini yaratish va ularni identifikatsiya qilish.

Foydalanuvchilarga rollar tayinlash: Har bir foydalanuvchiga ularning vazifalari va mas'uliyatlariga qarab mos rollar tayinlash.

Rollar asosida kirish cheklovlarini belgilash: Har bir rol uchun aniq kirish huquqlari va cheklovlarini belgilash va foydalanuvchilarning faqat ularga ruxsat etilgan ma'lumotlarga kirishini ta'minlash.

5. Kirish huquqi sahifalarining xavfsizlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari

Ma'lumotlar bazasida kirish huquqi sahifalarini yaratishda va ularni boshqarishda turli xavfsizlik muammolari yuzaga kelishi mumkin. Quyidagi asosiy muammolar va ularni hal qilish yo'llari haqida batafsil ma'lumot berish mumkin:

Kirish huquqlarini noto'g'ri tayinlash:

Muammo: Foydalanuvchilarga noto'g'ri kirish huquqlari berilishi ma'lumotlar xavfsizligini xavf ostiga qo'yadi.

Yechim: Rollarni va huquqlarni aniq belgilash, muntazam audit va tekshirishlar o'tkazish.

Foydalanuvchi identifikatsiyasi va autentifikatsiyasi:

Muammo: Noto'g'ri yoki zaif parollar, foydalanuvchilarning noto'g'ri autentifikatsiya qilinishi.

Yechim: Kuchli parol siyosatini joriy etish, ikki faktorli autentifikatsiyani (2FA) qo'llash.

Ruxsatsiz kirish

Muammo: Noxush foydalanuvchilar yoki hackerlar tomonidan tizimga kirish xavfi.

Yechim: firewall, antivirus dasturlari va kirish nazorati tizimlarini yangilash va mustahkamlash.

Audit va monitoring

Muammo: Kirish huquqlari va faoliyatlarni kuzatishning yetishmasligi.

Yechim: Muntazam auditlar o'tkazish, foydalanuvchi faoliyatini monitoring qilish va loglarni tahlil qilish.

6. Kirish huquqi boshqaruvining eng yaxshi amaliyotlari

Kirish huquqi boshqaruvi tizimlarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagi eng yaxshi amaliyotlarni ko'rib chiqish mumkin:

Minimal kirish huquqi printsipi (Principle of Least Privilege): Foydalanuvchilarga ularning vazifalarini bajarish uchun zarur minimal kirish huquqlarini berish.

Muntazam tekshirish va yangilash: Kirish huquqlarini va xavfsizlik siyosatlarini muntazam ravishda ko'rib chiqish va yangilash.

Segmentatsiya: Ma'lumotlar bazasini turli segmentlarga bo'lish va har bir segment uchun alohida kirish siyosatlarini qo'llash.

Ta'lim va xabardorlik: Foydalanuvchilarni xavfsizlik choralariga oid ta'lim va treninglar bilan ta'minlash.

7. Kirish huquqi sahifalari bilan bog'liq real hayot misollari

Asosiy qismni yanada boyitish uchun real hayotdagi misollarni kiritish mumkin:

Korporativ ma'lumotlar bazasi: Katta korporatsiyalarda foydalanuvchilarning rollari va kirish huquqlarini boshqarishning muvaffaqiyatli amaliyoti.

Moliyaviy tashkilotlar: Banklarda va moliyaviy institutlarda kirish huquqi boshqaruvi tizimlarining roli va ularning xavfsizlikni ta'minlashdagi ahamiyati.

Sog'liqni saqlash tizimlari: Sog'liqni saqlash tizimlarida bemor ma'lumotlarini himoya qilish uchun kirish nazorati tizimlarining qo'llanilishi.

Xulosa qilib aytganda ma'lumotlar bazasida kirish huquqini boshqarish foydalanuvchilar va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Kirish huquqi sahifalari orqali foydalanuvchilarning qaysi ma'lumotlarga kirishi mumkinligini boshqarish va ularning faoliyatini nazorat qilish imkoniyatlari yaratiladi. Ushbu maqolada kirish nazorati tizimlari, foydalanuvchi darajalari va rollari, shuningdek, turli kirish nazorati usullari (DAC, RBAC, MAC) haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, kirish nazoratini amalga oshirish uchun ishlatiladigan texnologiyalar va vositalar, jumladan, SQL, Access Control Lists (ACL) va zamonaviy dasturiy ta'minotlar tahlil qilindi.

Kirish nazorati tizimlari ma'lumotlar xavfsizligini oshirish, noxush harakatlarni cheklash va tizimning ishonchliligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular foydalanuvchilarning turli darajadagi ma'lumotlarga kirishini

boshqarish orqali tashkilot ichida ma'lumotlar oqimini optimallashtirish imkonini beradi. Kirish huquqi sahifalarini yaratish va boshqarish amaliyoti, foydalanuvchilar ro'yxatini yaratish, rollar tayinlash va kirish cheklovlarini belgilash kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Kelajakda kirish nazorati tizimlari rivojlanib, yangi texnologiyalar va vositalar paydo bo'lishi bilan yanada ishonchli va samarali bo'lishi kutilmoqda. Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va foydalanuvchilarni boshqarish jarayonlari doimiy ravishda takomillashtirib boriladi, bu esa ma'lumotlar bazalarini yanada xavfsiz va ishonchli qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Artificial Intelligence: A Modern Approach Stuart Russell va Peter Norvig.
2. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook Charu C. Aggarwal.
3. Pattern Recognition and Machine Learning Christopher M. Bishop.
4. Deep Learning Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, va Aaron Courville.
5. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
6. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
7. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
8. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
9. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
10. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
11. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
12. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
13. Rahmatjonova, M. N., & Tojimatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.

14. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
15. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
16. Mamasidiqova, I., Husanova, O., Madaminova, A., & Tojimamatov, I. (2023). Data Mining Texnologiyalari Metodlari Va Bosqichlari Hamda Data Science Jarayonlar. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(3 Part 2), 18-21.
17. Nurmamatovich, T. I. (2024). NORMALLASHTIRISH. NORMAL FORMALAR. worldly knowledge conferens, 7(2), 597-599.
18. Tojimamatov, I., & Meliboyeva, A. (2024). MA'LUMOTLAR BAZASINI LOYIHALASH. ER MODELLAR. RELYATSION MODEL. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(5), 145-149.
19. Nurmamatovich, T. I. (2024). FATOGRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI: ASOSIY TUSHUNCHALARI VA TASHKIL QILISH PRINSIPLARI. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED SCIENCES, 1(1).